

Preparación para entrevistas de expertos/expertas:
Una investigación de método mixto del potencial del aikido, un arte marcial japonés, como medio para mejorar los encuentros interculturales y la comunicación

Greet DE BAETS – Departamento de traducción, interpretación y comunicación

Versión del 31 de enero de 2020

1. Declaración

Consentimiento informado: por escrito | en la grabación.

2. Propósito

Me llamo Greet DE BAETS, soy investigadora en la universidad de Gante (Bélgica) y estoy llevando a cabo investigaciones doctorales sobre la formación en comunicación intercultural basada en aikido. Practico el aikido.

El propósito de una entrevista con usted es aprender lo que usted considera principios de aikido dentro y fuera de la alfombra. Es importante saber esto de usted, un experto/una experta en aikido, en su país o región y en este día y edad.

3. Temas

Una entrevista semiestructurada:

Sección	Tema	Pregunta	Probing	Comentario interno
A. Biografía marcial	Linaje	¿A qué escuela de aikido pertenece?		El linaje es la línea de profesores que se remonta al primer profesor, O'sensei, Ueshiba Morihei.
	Experiencia	¿Cuál es su calificación?		Dan califica (grados de cinturón negro) y grados de estatus en el sistema de escuelas marciales japonesas.
	Anchura	¿Qué otras artes marciales practica/practicó?	Entonces, ¿por qué aikido?	
B. Principios de Aikido	Hechos	(¿Cuáles son los principios esenciales del aikido?) What are the key principles of aikido?		Importante para las categorías de terminología y codificación.
	Opiniones	¿Cómo los interpreta?		

	Desafío para la integridad	¿Cuáles son las incoherencias o carencias en los principios del aikido, si existen?		
	Paz	¿Por qué un arte marcial puede ser un arte de armonía?	¿Qué significa pelear en aikido? ¿Qué significa ganar en aikido?	
	Dominio de destino	¿Cómo ha usado el aikido fuera de la alfombra?	[Si la experiencia fue una autodefensa física] ¿El aikido le ha inspirado de otras maneras?	Para probar un posible vínculo con la comunicación y el comportamiento.
	Aspecto intangible	¿Qué valor intangible/espiritual tiene para usted el aikido?		
C. Demografía	Paradero ahora y antes	¿Dónde vive/ha vivido?	¿Cuál es su experiencia con los encuentros interculturales?	Probar un posible vínculo con la comunicación y el comportamiento intercultural.
	[Si no hay experiencia intercultural] una pregunta basada en casos	Si [presento un caso intercultural] de repente necesita completar una asignación de dos años en otro continente donde no conoce el idioma, ¿qué haría?	¿Cuál es el vínculo entre un cinturón negro de aikido y un cinturón negro de comunicación?	
D. Conclusión	¿Unicidad?	Se dice que el aikido es único: ¿cuáles son sus pensamientos sobre eso?		
	¿Algo más?	¿Hay algo más que considere importante o relevante?		

4. El fin de la entrevista

Salir con vistas a la comunicación futura: por ejemplo, pedir una segunda entrevista, para dar retroalimentación sobre los resultados (un breve informe).

Snowballing...